

UMUMTA'LIM MAKTABLARDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6258903>

Kushbakov Qaxromon Safar o'g'li

*Jizzax davlat pedagogika instituti magistratura bo'limi
Ta'lim muassasalarining boshqaruvi 2-bosqich magistranti*

Annontatsiya: *Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan bu yil ilk bor maktablar reytingi e'lon qilindi. Reyting pedagoglar salohiyati, 9-sinf o'quvchilari bilim darajasi, bitiruvchilarning OTMLarga kirish ko'rsatkichlari va ijtimoiy so'rovnomalarga asoslandi.*

Kalit so'z: *metodist, litsenziyalash, mutaxassis, Kasbiy, byudjet.*

2020 yilda AQShning Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) bilan birgalikda boshlang'ich sinf (2- va 4-sinf) o'quvchilari o'rtasida o'qish (EGRA) va matematika (EGMA) savodxonligi bo'yicha xalqaro baholash o'tkaziladi. Hozirgi kunda baholashni o'tkazish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda.

23 avgustdagi videoselektorda o'qituvchi va murabbiylarning o'zi ham bilim va saviyasini oshirish, jamoat ishlarida faol ishtirok etish, halol mehnati va tashabbuskorligi bilan bu kasbning obro'sini oshirishi kerakligiga urg'u berildi.

Shu bilan birgalikda, ayrim pedagog xodimlarning bilim va malakasi bugungi zamon talablariga javob bermasligi hamda o'qituvchilarning bilim va saviyasini yuksaltirishda malaka oshirish tizimining o'rne sezilmas yig'ilishda tanqid qilib o'tildi.

Shu bois, “Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi to'g'risida” Prezident qarori loyihasi tayyorlanib, keng muhokamaga qo'yildi. Unda uzluksiz malaka oshirish tizimini amaliyotga joriy etish bo'yicha quyidagilar belgilandi:

a) Xalqaro andozalarga asoslanib xalq ta'limi tizimidagi pedagoglarning kompetentsiyalari darajasini belgilovchi yagona kasbiy standart va baholash tizimini ishlab chiqish;

b) umumta'lim maktablarida pedagogik faoliyat yuritish huquqini berish bo'yicha kasbiy litsenziyalash (sertifikatlash) mexanizmlarini ishlab chiqish hamda uni bosqichma-bosqich joriy etish;

v) xalq ta'limi xodimlarining mustaqil ravishda malaka oshirishlarini qo'llab-quvvatlash va ularning kasbiy ehtiyojlarini e'tiborga olish imkoniyatini beradigan malaka oshirishning kredit-modul tizimini joriy etish;

g) amaldagi metodist lavozimini tugatgan holda o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini doimiy rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash uchun "mentor" lavozimini joriy etish. Mentorlikka tajribali oliy toifali o'qituvchilar va yuqori malakali kadrlarni jalb etish hamda ularning oyligini oliy toifali o'qituvchilarga nisbatan 1,35 baravar ko'proq etib belgilash;

d) A.Avloniy nomidagi Xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti negizida A.Avloniy nomidagi Xalq ta'limi akademiyasini hamda Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi hududiy xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazlari negizida Pedagogik mahorat institutlarini tashkil etish;

e) Akademiyada malakali va iqtidorli amaliyotchi pedagoglar tarkibidan yangi zamon ta'lim boshqaruvchilarini tayyorlash maqsadida tashkil etiladigan "Ta'lim menejmenti" mutaxassisligi bo'yicha 1 yillik va va "Kattalar ta'limi" mutaxassisligi bo'yicha 2 yillik magistraturalar tashkil etish kabi masalalar taklif etildi.

Kasbiy litsenziya tizimini joriy etish

Ushbu qaror loyihasi bilan o'qituvchilar uchun kasbiy litsenziya tizimini joriy etish taklif etilmoqda. "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi"da umumta'lim muassasalari o'qituvchilari va maktab direktorlarini zamonaviy malaka talablari asosida sinovdan o'tkazib, ularning faoliyatini litsenziyalash belgilangan. Shu bois, uni amaliyotga joriy etish taklif etilmoqda. Kontseptsiyaga muvofiq litsenziyalash bosqichma-bosqich joriy etiladi. Bunda jami o'qituvchilar soniga nisbatan kasbiy litsenziyaga ega o'qituvchilarni 2021 yilda 5 foizga, 2030 yilda 20 foizga yetkazish belgilangan.

Ta'kidlash joizki, kasbiy litsenziyalash amaliyoti Buyuk Britaniya, AQSh, BAA, Koreya, Finlyandiya va Yaponiya kabi mamlakatlarda samarali joriy qilingan.

Hozirda xalq ta'limi tizimidagi 466 462 nafar o'qituvchidan 3,1 foizi oliy malaka, 14,6 foizi birinchi malaka, 29,4 foizi ikkinchi malaka toifasiga ega. Qolgan 52,9 foiz o'qituvchi toifaga ega emas (!).

Kasbiy litsenziya rahbarlar uchun 3 yilga, o'qituvchilar uchun esa 5 yilga amal qilib, dastlabki bosqichda toifaga ega bo'lgan o'qituvchilardan, keyinchalik toifaga ega bo'lmagan o'qituvchilardan talab etiladi.

Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasida belgilangan o'qituvchilar ish haqining bosqichma-bosqich oshirilishi

faqatgina kasbiy litsenziyaga ega bo'lgan pedagog kadrlarga tatbiq etilib, o'qituvchilarni o'z ustida ishlashga undaydi.

Kasbiy litsenziyani joriy etish maqsadi va ahamiyati yuzasidan keng jamoatchilik orasida tushuntirish ishlari davom ettirilmoqda. Yakuniy loyiha jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda takomillashtiriladi.

Toshkent tajribasi

Ta'lim sifatini oshirish maqsadida “Toshkent tajribasi”ni joriy etish ham taklif etilmoqda.

Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 23 avgust kuni kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan yig'ilishda ta'lim sifatini oshirish, xususan, poytaxt Toshkent tajribasini respublikaning boshqa hududlarida ommalashtirish yuzasidan bergan topshirig'iga asosan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi tayyorlandi. Mazkur hujjat ham ayni kunda jamoatchilik tomonidan muhokama etilmoqda.

Loyihada quyidagi vazifalar belgilanmoqda:

1) oliy ta'lim muassasalari bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni izchil yo'lga qo'yish orqali pedagog kadrlar tajribasi, salohiyatini oshirish;

2) Toshkent shahridagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarini to'liq yuqori malakali oliy ma'lumotli pedagog kadrlar bilan ta'minlash;

3) oliy ta'lim muassasalaridagi chet tili kafedralarining professor o'qituvchilarini maktablarga biriktirish orqali maktablarda faoliyat ko'rsatayotgan ingliz tili o'qituvchilarining barchasini C1-CEFR darajasiga olib chiqish;

4) umumiy o'rta ta'lim muassasalarida bosqichma-bosqich yoshlarning axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan “IT-Nation” loyihasini amalga oshirish;

5) o'quvchilarda fundamental bilimlarni amaliy tajribalar asosida mustahkamlashga, ularni ilmiy ijodkorlik va mustaqil tadqiqotlarga yo'naltirishga qaratilgan STEAM laboratoriya markazlarini tashkil etish;

6) umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining xalqaro baholash tadqiqotlariga (PISA, PIRLS, TIMSS) tayyorlash ishlarini yanada kuchaytirish;

7) 2019-2020 o'quv yilidan boshlab inklyuziv ta'limga jalb qilingan o'quvchilar mavjud bo'lgan barcha boshlang'ich sinflarga “assistent o'qituvchi” lavozimini joriy etish;

8) umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini xalqaro fan olimpiadalari va musobaqalariga tayyorlashga ixtisoslashtirilgan Xalqaro fan olimpiadalari zaxirasi maktabini tashkil etish;

9) 2020 yil 1 yanvardan boshlab Toshkent shahri xalq ta’limi xodimlari mehnatini qo’shimcha rag’batlantirish maqsadida mahalliy byudjet mablag’lari hisobidan oylik maoshlarini oshirish choralarini ko’rish nazarda tutilgan.

Mazkur tajriba ijobiy natija bersa, uni mamlakatimizning boshqa hududlariga ham joriy etish rejalashtirilgan.

Ta’lim sifatini yaxshilash va o’quvchilarning zamonaviy bilim olishi uchun Xalq ta’limi vazirligi ilg’or xorijiy tajriba asosida zamonaviy milliy ta’lim dasturini yaratish bo’yicha ish olib bormoqda. Milliy ta’lim dasturi asosida zamonaviy dizayn va mazmunga ega darsliklar bosqichma-bosqich ishlab chiqiladi. Bu yo’nalishda STEAM fanlarini o’qitish bo’yicha Prezident maktablari tajribasini yoyish rejalashtirilgan.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti topshirig’iga ko’ra, umumta’lim maktablarida “Tarbiya” fanini joriy etish rejalashtirilgan. Bu ham 23 avgustdagi videoselektorda maktablardagi ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha tashkil etish, “Milliy g’oya”, “Odobnoma”, “Dinlar tarixi”, “Vatan tuyg’usi” kabi fanlarni birlashtirgan holda, yagona “Tarbiya” fanini joriy qilish topshirig’iga asoslanadi.

Maktablarimizda o’zbek tilini o’qitish sifatini oshirish, o’quv dasturlari va darsliklarni takomillashtirish bo’yicha ham islohotlar olib boriladi. Jumladan, o’zbek tilini bilish darajasini baholash uchun 4 ta (eshitish, o’qish, yozish va suhbatlashish) ko’nikmasiga asoslangan milliy baholash tizimini yaratish rejalashtirilmoqda.

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi mamlakatdagi barcha maktab o’quvchilarining sifatli ta’lim olishi uchun «Elektron ta’lim» loyihalarini amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “iqtidorli amaliyotchi” 2020
2. “kasbiy rivojlantirish” 2004
3. “Qarorlar jamlanmasi” 1992